
**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MAS'ULIYATLI TANLOVNI
SHAKLLANTIRISH TIZIMI
СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ВЫБОРА У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
THE SYSTEM OF FORMING RESPONSIBLE CHOICES IN PRIMARY
STUDENTS**

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti tayanch doktoranti
Asqarova Shahnozaxon To'liqjon qizi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) doirasida mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyasini shakllantirish masalalari tadqiq etiladi. Erta yoshdagi neyrobiologik o'zgarishlar, yosh davrlari inqirozlari va qaror qabul qilish jarayonida pedagogik "skaffolding" (ko'mak) tizimining o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, xorijiy tajribalar asosida bolalarda muqobil tanlovlarni baholash hamda raqamli simulyatsiyalar orqali xavfsiz qarorlar qabul qilish metodikasi yoritilgan.*

Аннотация: *В данной статье исследуются вопросы формирования компетенции ответственного принятия решений в рамках социально-эмоционального обучения (SEL) у учащихся начальных классов. Анализируются особенности ранних нейробиологических изменений, возрастных кризисов и роль системы педагогического скаффолдинга (поддержки) в процессе принятия решений. Также на основе зарубежного опыта освещается методика оценки альтернативных вариантов и принятия безопасных решений посредством цифровых симуляций.*

Abstract: *This article explores the development of responsible decision-making competence within the framework of social-emotional learning (SEL) in primary school students. The role of early neurobiological shifts, age-specific crises, and pedagogical scaffolding in the decision-making process is analyzed. Furthermore, drawing on international practices, the methodology of evaluating alternative choices and fostering safe decision-making through digital simulations is highlighted.*

Kalit so'zlar: *boshlang'ich sinf, mas'uliyatli qaror qabul qilish, ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL), skaffolding, HALT strategiyasi, raqamli pedagogika, metakognitsiya.*

Ключевые слова: *начальные классы, ответственное принятие решений, социально-эмоциональное обучение (SEL), скаффолдинг, стратегия HALT, цифровая педагогика, метапознание.*

Keywords: *primary school, responsible decision-making, social-emotional learning (SEL), scaffolding, HALT strategy, digital pedagogy, metacognition.*

Boshlang'ich maktab davri (7-11 yosh) bolaning yetakchi faoliyati o'yin faoliyatidan o'quv faoliyatiga almashishi va ijtimoiy munosabatlar tizimining kengayishi bilan xarakterlanadi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim xalqaro tizimida markaziy o'rinlardan birini egallaydigan mas'uliyatli qaror qabul qilish (responsible decision-making) ko'nikmasi boshlang'ich sinf o'quvchisining nafaqat akademik muvaffaqiyatini, balki uning ijtimoiylashuv darajasini ham belgilaydi. Zamonaviy raqamli transformatsiya sharoitida o'quvchilarni axborot oqimidan to'g'ri foydalanish, dars va o'yin muvozanatini saqlash kabi kundalik muammolarda mustaqil va mas'uliyatli tanlov qilishga o'rgatish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi.

Har kuni insonlar, jumladan, bolalar ham yuzlab qarorlar qilishga duch kelishadi – tushlikka nima iste'mol qilishdan tortib, dars tayyorlash yoki telefonda nima ko'rishgacha. Ushbu tanlovlarning ba'zilari kichik bo'lsa-da, boshqalari ularning akademik muvaffaqiyati, ruhiy salomatligi va kelajakdagi hayotiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi.

Mas'uliyatli qaror qabul qilish – bu shunchaki o'z-o'zidan paydo bo'ladigan xususiyat emas, balki tizimli ravishda o'rgatiladigan kognitiv (aqliy) ko'nikmadir. Ayniqsa, kichik maktab davrida miya tuzilishi hali to'liq

shakllanmagan bosqichda bo'lgani uchun, kichik yoshdagi bolalarga bu borada to'g'ri yo'nalish berish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qaror qabul qilish mexanizmini tushunish uchun ularning miya rivojlanishi xususiyatlariga e'tibor qaratish lozim. Neyropsixologik tadqiqotlarga ko'ra, miyaning rejalashtirish, mantiqiy tahlil va oqibatlarini prognoz qilish uchun javobgar qismi – prefrontal korteks bu yoshda shakllanishning dastlabki bosqichida bo'ladi. Aksincha, hissiyotlar va impulsiv reaksiyalar markazi hisoblangan amigdala faolroq ishlaydi.

Shu sababli, boshlang'ich sinf o'quvchilariga qaror qabul qilish erkinligini berishda scaffolding – ya'ni bola ko'nikmani to'liq egallaguncha unga beriladigan bosqichma-bosqich, vaqtinchalik pedagogik ko'mak usulidan foydalanish zarur. Ekspertlarning ta'kidlashicha, bolaga mutlaq cheksiz tanlov berish unda kognitiv zo'riqish va stressni keltirib chiqaradi, buning o'rniga o'qituvchi yoki ota-ona tomonidan filtrlangan, cheklangan muqobil variantlarni taqdim etish maqsadga muvofiqdir. [4]

Qaror qabul qilishni o'rgatishni erta yoshdan boshlash kerak, biroq har bir yosh guruhining o'ziga xos chegaralari mavjud. Bu jarayonda scaffolding, ya'ni bola mustaqil o'rganib olguncha unga

beriladigan vaqtinchalik tizimli ko‘mak usulidan foydalaniladi.

Yosh davri Qaror qabul qilish xususiyati Ama-liy yondashuv / Strategiya Bog‘cha yoshi (Kichik bolalar) Keng tanlov imkoni-yatiga ega emas, tez chalg‘iydi. Kattalar tomonidan ma‘qullangan 2 ta muqobil variant berish

(masalan: “Ko‘k poyabzalni kiyasanmi yoki qizilni?”).

Maktab yoshi (Kichik maktab davri).Kundalik vazifalarni mustaqil boshqarishni boshlaydi. Kunlik majburiyatlar ro‘yxatini birgalikda tuzish va sekin-asta mas‘uliyatni bolaning o‘ziga

Yosh davri	Qaror qabul qilish xususiyati	Amaliy yondashuv / Strategiya
Bog‘cha yoshi (Kichik bolalar)	Keng tanlov imkoniyatiga ega emas, tez chalg‘iydi.	Kattalar tomonidan ma‘qullangan 2 ta muqobil variant berish (masalan: “Ko‘k poyabzalni kiyasanmi yoki qizilni?”).
Maktab yoshi (Kichik maktab davri)	Kundalik vazifalarni mustaqil boshqarishni boshlaydi.	Kunlik majburiyatlar ro‘yxatini birgalikda tuzish va sekin-asta mas‘uliyatni bolaning o‘ziga topshirish (kitob tanlash, xonani tartibga solish).
O‘smirlik davri (Teens)	Mustaqillikka intiladi, tengdoshlarining fikri muhim ahamiyat kasb etadi.	Muzokaralar, kompromis (o‘zaro yon bosish) va o‘z xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali rejalashtirishni o‘rganish.

topshirish (kitob tanlash, xonani tartibga solish).

O‘smirlik davri (Teens)Mustaqillikka intiladi, tengdoshlarining fikri muhim ahamiyat kasb etadi.

Muzokaralar, kompromis (o‘zaro yon bosish) va o‘z xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali rejalashtirishni o‘rganish.O‘quvchilarda mas‘uliyatli tanlov qilish madaniyatini shakllantirishda xalqaro ijtimoiy-emotsional ta‘lim dasturi hisoblangan Wayfinder tadqiqot instituti olimlari metodologiyasi muhim amaliy ahamiyatga ega. Ushbu tizim doirasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining intellektual salohiyatiga moslashtirilgan

quyidagi strategiyalarni ta‘lim jarayoniga tatbiq etish mumkin: [1]

1. Metakognitiv tahlil (“Orqaga qaytarish”)

Bolalar ko‘pincha o‘z tanlovlari haqida chuqur o‘ylab o‘tirmaydilar. Wayfinder ekspertlarining tavsiyasiga ko‘ra, o‘quvchilarda metakognitsiya (o‘z fikrlash jarayonini anglash)ni shakllantirish uchun qabul qilingan eski qarorlarni tarkibiy qismlarga ajratish lozim. Boshlang‘ich sinfda qo‘llanilishi: O‘quvchi darsga kechiksa yoki vazifani tayyorlamasa, uni jazolash emas, balki “Bu vaziyatga kelishimizga qaysi qarorimiz sabab bo‘ldi? Raqamli o‘yinni

vaqtida to‘xtata olmaganimizmi?” kabi savollar bilan zanjirni orqaga qaytarish o‘rgatiladi. [3]

2. HALT strategiyasi va hissiy pauza Impulsiv qarorlarning oldini olish uchun bolalarga miyaning mantiqiy qismini faollashtiruvchi qisqa “pauza” qilish o‘rgatiladi. Buning uchun HALT modeli (Hungry – Och, Angry – G‘azablangan, Lonely – Yolg‘iz, Tired – Charchagan) qo‘llaniladi. O‘quvchi emotsional holatda qaror qabul qilayotganida, ushbu 4 omildan biri ta’sir qilayotganini tushunishi va qarorni kechiktirishi kerak. Buni boshlang‘ich sinflarda maxsus smartfon ilovalari yoki sinf burchaklaridagi “hissiyotlar datchigi” kabi raqamli/vizual interaktiv vositalar orqali vizuallashtirish samarali natija beradi.

3. Raqamli simulyatsiyalar va past xavfli ssenariylar

Qaror qabul qilish – bu amaliy mashqlar orqali rivojlanadigan mushak kabidir. Biroq, real hayotda xato qilish oqibatlari og‘ir bo‘lishi mumkin. Shuning uchun o‘quv jarayonida past xavfli gipotetik ssenariylardan foydalanish tavsiya etiladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun maxsus tarmoqlanuvchi geymifi-katsiyalashgan dasturlar yoki interaktiv slaydlar yaratiladi. O‘quvchi o‘yindagi personaj o‘rnidan qaror qabul qiladi (Masalan: “Kompyuter qarshisida yana 1 soat qolish” yoki “Uxlash”). Tanlovga qarab dastur o‘yin qahramonining ertasi kuni maktabda uxlab qolgani yoki darsdan kechikkani kabi oqibatlarni virtual ko‘rsatib beradi. Bu bolaga real hayotda zarar ko‘rmasdan,

qaror oqibatini vizual ko‘rish imkonini beradi.

4. Tengdoshlar mentorligi O‘smirlar va kichik maktab yoshidagi bolalar o‘z tengdoshlari yoki o‘zlaridan bir oz katta bo‘lgan yuqori sinf o‘quvchilarining xatti-harakatlariga osonroq ergashadilar. Shuning uchun 4-sinf o‘quvchilari tomonidan 1-sinflar uchun “Maktabda vaqtni qanday taqsimlaymiz?” mavzusida qisqa video-bloglar yoki raqamli taqdimotlar tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish mas’uliyat hissini har ikki tomonda ham oshiradi.

5. Xatolar Muvozanati va Tabiiy Oqibatlar Konsepsiyasi Pedagogik jarayonda o‘qituvchi va ota-onaning eng keng tarqalgan xatolaridan biri – bolani barcha muammolardan va xato qarorlar oqibatidan sun’iy ravishda himoya qilishidir. Child Mind Institute klinik ekspertlarining xulosasiga ko‘ra, agar vaziyat bolaning hayoti va sog‘lig‘iga jiddiy xavf solmasa, uning xato qilishiga va buning tabiiy oqibatlari bilan yuzlashishiga qo‘yib berish kerak. [2]

Masalan, o‘quvchi o‘zining rasm chizish darsiga kerakli jihozlarini yoki elektron planshetini uyda unutib qoldirsa, ota-onasi uni maktabga yetkazib bermasligi lozim. Darsda jihozlarsiz qolish va buning natijasida yuzaga kelgan noqulaylik bola miyasida kuchli “teskari aloqa” hosil qiladi va keyingi safar mas’uliyatliroq qaror qabul qilishga majbur qiladi. Yana bir misol, agar bola ob-havoga mos bo‘lmagan kiyim kiyishni qat’iy talab qilsa (va bu sog‘lig‘iga jiddiy zarar yetkazmasa), unga ruxsat bering. Sovqotish kabi tabiiy oqibat keyingi safar

to'g'ri qaror chiqarishiga yordam beradi. Xatolar – jazolash obyekti emas, balki ta'limiy resurs sifatida ko'rilishi lozim.

Salbiy emotsiyalar va xatolar – miya uchun eng kuchli teskari aloqa mexanizmidir. Ulardan bolani to'liq muhofaza qilish, uni kelajakda mustaqil hayotda o'z-o'zini qo'yadi.

6. Faqatgina to'g'ri tanlovni emas, balki ijroni rag'batlantirish

Yaxshi qaror qabul qilish yetarli emas, uni oxirigacha yetkazish, ya'ni ijro etish ham muhimdir. Buning uchun bolalarga SMART maqsadlar (Aniq, O'lchanadigan, Erishib bo'ladigan, Realistik va Vaqti chegaralangan maqsadlar) tizimini o'rgatish va reja ustidagi harakatlarini baholab borish lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida

mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini raqamli texnologiyalar va tizimli pedagogik strategiyalar (Wayfinder, HALT, Skaffolding) orqali rivojlantirish quyidagi natijalarni beradi:

- o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmasi oshadi;

- raqamli muhitda (gadjetlar, ijtimoiy tarmoqlar) vaqtni to'g'ri taqsimlash ko'nikmasi shakllanadi;

- muammoli vaziyatlarda hissiyotga emas, mantiqiy va qadriyatga asoslangan tanlov qilish tizimi shakllanadi.

Pedagogning asosiy vazifasi o'quvchi o'rniga qaror qabul qilish emas, balki raqamli va real dunyoda unga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi navigatsiya tizimini yaratishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Six Tips for Teaching Students Responsible Decision Making. Wayfinder Blog, 2025.
2. Miller, Gia. "Helping Kids Make Decisions: When to Offer Support – and When to Step Back". Clinical experts Grace Berman and Rachel Busman, Child Mind Institute, 2023.
3. Mann L, Harmoni R, Power C. Adolescent decision-making: the development of competence. J Adolesc. 1989 Sep;12(3):265-78. doi: 10.1016/0140-1971(89)90077-8. PMID: 2687339.
4. Koplewicz, Harold S. Scaffold Parenting: Raising Resilient, Self-Reliant, and Secure Kids in an Age of Anxiety. Penguin Random House, 2022.